

АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ – ДОЛЗАРБ МАСАЛА СИФАТИДА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7353859>

Қирғизбоева Хушрўй Муқимжон қизи

Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар университети 2-
босқич магистранти

АННОТАЦИЯ

Мақола ахборот хавфсизлиги тушунчаси, унга оид ўзгаришлар, ахборот хавфсизлигини такомиллаштириши заруратига доир таҳлиллардан иборат. Шунингдек, унда ахборот урушлари ва сиёсий қарама-қаршиликлар жараёнида АКТларни қўллаш авж олиб бораётганлиги, ахборот хавфсизлиги масаласи долзарб вазифага айланганлигига оид таҳлиллар жой олган.

Калит сўзлар: хавфсизлик, ахборот хавфсизлиги, ахборий хавфсизлик, ахборот-коммуникация технологиялари, шахс, жамият, давлат, ахборот уруши, ахборот хуружи, ахборий элита, интернетга боғланиб қолиши.

ENSURING INFORMATION SECURITY IS A ACTUAL ISSUE

Kirgizboeva Khushroy Mukimjon kizi

Master's degree student

Journalism and Mass Communications University of Uzbekistan

ABSTRACT

The article consists of analyzes of the concept of information security, its changes, and the need to improve information security. It also includes analyzes of the increasing use of ICTs in the course of information wars and political conflicts, and the fact that the issue of information security has become an urgent task.

Keywords: security, information security, information security, information and communication technologies, individual, society, state, information war, information attack, information elite, Internet addiction.

Ҳозирги даврга келиб ахборот жамиятининг такомиллашиб бориши ва ахборот-коммуникация технологияларининг (АКТ) ниҳоятда ривожланиб кетиши натижасида ахборот хавфсизлигига нисбатан таҳдидлар ҳам кучайиб бормоқда. Шу билан бирга, “ахборот хавфсизлиги” тушунчаси мазмуни ҳам бойиб бормоқда.

Баъзи экспертларнинг қайд этишича, “ахборот хавфсизлиги” категориясининг вужудга келиши инсонлар ўртасидаги шахсий ва ижтимоий алоқаларнинг қўпайиб бориши, шахснинг жамият, ижтимоий гуруҳлар, давлат ҳокимияти органлари билан коммуникацияларга киришиши эҳтиёжи ўлароқ шаклланган. Шунингдек, жамият ва давлат ривожланишининг турли ижтимоий ва сиёсий унсурлар билан ахборотлар алмашиш воситасида юз бериши воқелиги ҳам ахборот хавфсизлиги тушунчасини шаклланишига кучли таъсир қилди [1].

Лекин, шу билан бирга, ахборот хавфсизлиги муаммоларини ҳал этишдаги машаққатлар ва турли ўзига хос мураккабликлар унга оид тушунчаларнинг турли тарзда талқин этилишига олиб келди, бу тушунчалар бир-биридан фарқлана бошлади. Илмий муомалада “ахборий хавфсизлик” тушунчаси билан бир вақтда “ахборот хавфсизлиги” тушунчаси пайдо бўлди, улар улар бир-бири билан боғлиқ бўлган мазмунда ишлатила бошланди [2,7].

Маълумки, ахборот муҳити жамият ҳаётини уюштириш сифати, унинг барқарорлик ва фаровонлик даражаси, шунингдек унинг қанчалик хавфсизлигини белгилаб беради. Турли ахборотларнинг бир-бирига ўзаро таъсирлари, уларнинг ҳаётда бир маромда намоён бўлиб туриши, уларнинг муайян мазмунларга эга эканлиги, тезлик билан тарқалиш қобилиятига эга эканлиги каби хусусиятлари жамият ҳаётининг барча жабҳаларида фаолият юритиш жараёнларини доимий равишда мувофиқлаштириб туради. Таниқли АҚШ олими ва ҳарбий арбоби Г.Рэттретнинг фикрича, дунёда кечаётган ҳар икки томон қарама-қаршилиги учун “номутаносиб” бўлган урушларнинг асосий нишони – бу давлатнинг муҳим ҳаётий нуқталари (инфратузилмалари) ҳисобланади [3,28]. Бу нозик инфратузилмалар ишдан чиқарилиши ёки бутунлай йўқ қилиниши уруш бўлаётган мамлакат миллатининг миллий хавфсизлиги ва ижтимоий фаровонлигига катта талофат ёки катта путур етказиши мумкин [4,33-34].

Келиб чиқиши рус бўлган АҚШ социологи Николай Бердяевнинг қайд этишича, инсониятнинг вайрон этувчи қурол яроғларни ихтиро қилиш қобилияти техникавий ёки тиббиёт соҳасида кашфиётлар қилиш иқтидоридан анча юқори туради, “техникавий кашфиётлар сирларига эга бўлган, қурол-яроғ кашф этувчи бир ховуч одамлар бутун инсоният устидан ўз ҳокимиятини тиранлик билан ўтказиши мумкин” [5,24].

Ҳозирги давр АКТ тезлик билан инсон онгига кучли таъсир эта олади, унинг ҳаёт тарзини ўзгартириб юбора олади. Шунингдек, замонавий АКТ жамиятда минглаб йиллар мобайниба шаклланган миллий ва умуминсоний кадриятларни

ҳам “таҳрир” эта бошлади. Жамиятнинг ижтимоий соҳаси – одамлар ҳаётида чуқур тенгсизликни келтириб чиқариш хавфи вужудга келди: жамиятда ахборий элитани шаклланиш даври - жамиятда “ахборий табақаланиш” жараёнлари бошланди. Шу билан бир вақтда, жамият ва давлат, умуман инсоният зараркунадаси - компьютер жиноятчилиги таҳдиди вужудга келди.

Жамиятнинг маданий соҳасида АКТни қонунчиликка зид равишда қўллаш, инсон онгига зарарли ахборотларни олиб кириш, уни алдаш, одамларни ҳаётга мослашувини бузиб ташлаш каби таҳдидлар кўпайди. Шу билан бирга, АКТ инсон соғлиғи ва маънавий дунёсига ҳам зарар келтира бошлади.

Ҳозирги постиндустриал жамиятларда ҳам жамиятнинг иқтисодий салоҳиятини ошириш ахборот технологияларини такомиллаштириш ва уларни кенгроқ қўллаш даражасига боғлиқ ҳолда кечмоқда, АКТнинг глобаллашуви ўлароқ муайян бир мамлакатдаги иқтисодий ёки бошқа инқирозлар тезлик билан бутун бир дунёга тарқалиб кетиш хавфи пайдо бўлди (масалан, Россия-Украина уруши оқибатлари бутун бир ғарб давлатларига салбий таъсир қилмоқда). Шунингдек, АКТни саноат, ҳарбий, қишлоқ хўжалиги ва бошқа соҳаларга кенг қўллаш натижасида инсон меҳнатининг табиати ва самараси ҳам бутунлай ўзгармоқда. Бу ҳолат ўлароқ ишчи ва хизматчилар меҳнати ўта технологиялашиб, уларнинг инсоний фазилатлари йўқолиб бормоқда, улар ичида стресслар кўпаймоқда.

Шу билан бирга, давлатларнинг ҳарбий соҳаларидаги электрон ҳукумат ва компьютер тармоқларида инсон шахсига оид маълумотларни ҳимоя қилиш қобилияти йилдан-йилга пасайиб бормоқда. АКТ ва мобил алоқалар томонидан одамлар хатти-ҳаракатларини назорат қилиш, бу жараёнларда алдов-ҳийлалардан кенг фойдаланиш, шахснинг ички сирларини ошкораланиб бориши натижасида ахборотнинг тотал ҳукмронлигига шарт-шароитлар яратилмоқда. Янгидан-янги АКТни ҳарбий соҳаларга ҳар томонлама жорий этиш натижасида турли-туман ахборот қуролилари ихтиро қилинмоқда.

Бир неча минг йиллик тарихда ахборот урушлари ривожланиб бориб сиёсий ва ҳарбий кучларнинг юзма-юз тўқнашувлари сифатида намоён бўлиши одатга айланди. Қадимги даврда (эр.ил. VI-V асрлар) яшаган Хитой саркардаси Сунь-Цзи урушларда қўллаган ахборот-интеллектуал зарба бериш усуллари ҳозирги даврда ҳам ўз кучини йўқотгани йўқ. Сунь-Цзи ишлаб чиққан уруш олиб бориш концепцияси асосида душманни ғойибдан туриб бошқариш усули яратилди: “Душманни манфаатлари асосида нафланишга қизиқтириб тузоққа авраб

илинтириш усуллари қўллаш уни жасурликдан маҳрум қилади, бу усул душманга ҳужум арафасида уни кучсизлантириб, обдан ҳолдан тойдиради” [6,10].

XVI асрдаги Флоренция давлат арбоби ва мутафаккири Никколо Макиавелли давлат ҳокимиятини самарали бошқаришнинг ахборот-психологик концепциясини яратиб, унга биноан урушлар ва сиёсий муносабатлар соҳаларида ахборот урушини бошқаришнинг асосий принципларини ишлаб чиқди. Бу принципларга биноан, уруш ёки сиёсий курашларда фақат ахборот олиш, ахборот бериш, ҳийла-найранг ишлатиш билан ғалабага эришиш мумкин. Бу ҳақда у куйидаги фикрни билдиради: “Хулоса шундан иборатки, янги тузилган давлатда душманлардан сақланишда, дўст орттиришда, куч ва ҳийла ишлатиб ғолиб келишда халқни даҳшатга солиш ва унинг меҳрини қозонишда, аскарларни интизомли ва ҳурмат кўрсатадиган қилиб тарбиялашда, ишончли ва садоқатли қўшин тузишда, зарар келтириши аниқ ёки мумкин бўлган кишиларни йўқ қилишда; эски тартибларни янгилашда, комил ишонч туғдирмайдиган қўшиндан қутулиб, ўз қўшинини тузишда, қаттиқ қўллик ва меҳр, бағрикенглик ва саховат кўрғазилда; ҳукмдорлар ва қиролларни мулозамат билан ёрдам кўрсатадиган, душманлик қилишдан эса тийилиб турадиган даражадаги дўстона муносабатлар ўрнатишда - янги давлат тепасига келган одамлар учун герцогнинг хатти-ҳаракатларидан кўра яхшироқ ўрнак топилмаса керак” [7].

Таниқли олим Кимберли Янг Интернетга боғланиб қолишга доир бешта асосий турларни аниқлаб берди:

- 1) каберсексуал боғлиқлик – порносайтлар кўришга мойилликни кучайиши;
- 2) виртуал танишишга қизиқишлардан кучайиши – тармоқларда кўплат танишларни орттириш;
- 3) тармоқларга боғланиб қолиш – он-лайн қимор ўйинлари, доимий равишда аукционларда иштирок этиш;
- 4) ахборотларни ошиб-тошиб кетиши (мажбуран сингдирувчи web-серфинг) – тармоқларда адоқсиз саргузаштлар қилиш, тинмай ахборотлар излаш;
- 5) компьютерга боғланиб қолиш – компьютер ўйинларига боғланиб қолиш, уларга муккасидан кетиш (“ўқ отиш” ўйинлари - Doom, Quake, Unreal ва бошқа., стратегии типа Star Craft туридаги стратегиялар) [8].

Кўриниб турибдики, ахборотнинг инсон ҳаёти, урушлар, сиёсий жараёнлар, давлат бошқаруви каби юзлаб соҳаларда қўллаш такомиллашиб ва мураккаблашиб бормоқда. АКТларнинг ривожланишига монанд равишдак эса ахборот хуружлари ва таҳдидлар ҳам кўпайиб бормоқда. Шунинг учун ҳам

давлатнинг ахборот хавфсизлиги сиёсатини ривожлантириш давр талабига айланди. Албатта, ҳозирги давлатнинг ахборот хавфсизлиги унинг бошқа давлатлар ва халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик қилиш даражасининг юқори эканлиги билан ўлчанади. Шундай экан, бу соҳада атроф қўшни ва ривожланган давлатлар билан ахборот хавфсизлигини таъминлаш соҳасида ҳамкорлик қилиш – давр талабидир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Гришанова Е.М., Артамонова Я.С., Чиликин И.А. Информационная безопасность и информационные коммуникации//<https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-bezopasnost-i-informatsionnye-kommunikatsii-1>.
2. Малюк А. А., Пазизин С. В., Погожин Н. С. Введение в защиту информации в автоматизированных системах. -Москва: Горячая линия-Телеком, 2001.-С. 7.
3. Rattray G. Strategic Warfare in Cyberspace. - Cambridge: MIT Press, 2001.- P.28.
4. Cavelt M., Kristensen K. Introduction: Securing the Homeland: Critical Infrastructure, Risk, and (In)Security. In Securing the Homeland: Critical Infrastructure, Risk, and (In)Security, edited by M. D. Cavelt and K. S0byKristensen. - London: Routledge, 2008.-P.33-34.
5. Бердяев Н. А. Человек и машина (проблема социологии и метафизики техники)//Путь,1933.-№38.–С.24.
6. Сунь-Цзы. Искусство войны / пер. Н. И. [Конрад](#). - [Москва: Эксмо,2011](#).- С.10.
7. Никколо Макиавелли. Хукмдор//<https://ziyouz.uz/jahon-nasri/nikkolo-makiavelli/nikkolo-makiavelli-hukmdor/>.
8. К.Янг. Методика: Тест на интернет-зависимость//<https://www.sites.google.com/site/test300m/tiz>.
9. Khasanova, G. K. (2022). THE NEED FOR TECHNOLOGY IN THE DESIGN OF THE PEDAGOGICAL PROCESS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(Special Issue 20), 95-100.
10. Khasanova, G. K. (2022). THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF THE CASE-STUDY METHOD IN THE EDUCATIONAL PROCESS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(Special Issue 20), 778-782.